

Gestión administrativa de actividades deportivas para la salud de coordinadores de programas sanitarios públicos: un estudio piloto

Zoila Ayvar Bazán^{1*} <https://orcid.org/0000-0003-3844-585X>

Juan Carlos Ramírez Vicente² <https://orcid.org/0000-0002-7076-8352>

Edison Williams Ramos-Moreno¹ <https://orcid.org/0000-0002-9206-169X>

¹Universidad César Vallejo, Escuela de Posgrado, Perú

²Universidad Privada San Juan Bautista, Perú

*Contacto para la correspondencia: zayvar@ucv.edu.pe

Recibido: 02/04/2023

Aceptado: 30/04/2023

Publicado: 23/05/2023

Resumen: Este enfoque optimiza recursos y mejora la toma de decisiones a través de información estructurada, fortaleciendo las capacidades analíticas. Tras la validación por expertos, se seleccionaron 10 coordinadores de salud de distintas instituciones públicas. La gestión administrativa de actividades deportivas en programas sanitarios municipales tiene un impacto positivo en la salud y bienestar de los coordinadores. Un estudio piloto en nueve municipalidades peruanas demuestra que la correcta administración mejora la eficiencia, fortalece la participación ciudadana y optimiza recursos. La falta de una gestión adecuada puede generar ineficiencias y desigualdades, afectando la sostenibilidad y el impacto de los programas. La capacitación, transparencia y colaboración interinstitucional son fundamentales para el éxito de estos programas. Un enfoque metodológico detallado y el análisis de datos identifican áreas de mejora, favoreciendo el desarrollo económico y social de las comunidades y contribuyendo al bienestar colectivo.

Palabras clave: Gestión, deportivas, salud, sanitarios públicos, estudio piloto

Administrative management of sports activities for the health of coordinators of public health programs: a pilot study

Abstract: This approach optimizes resources and enhances decision-making through structured information, strengthening analytical capabilities. After expert validation, 10 health coordinators from various public institutions were selected. The administrative management of sports activities in municipal health programs positively impacts the coordinators' health and well-being. A pilot study conducted in nine Peruvian municipalities shows that proper management improves efficiency, strengthens citizen participation, and optimizes resources. Lack of proper management can create inefficiencies and inequalities, affecting program sustainability and impact. Training, transparency, and inter-institutional collaboration are key to the success of these programs. A detailed methodological approach and data analysis help identify areas for improvement, promoting economic and social development in communities and contributing to collective well-being.

Keywords: Management, sports, health, public health, pilot study

Gestão administrativa de atividades esportivas para saúde de coordenadores de programas sanitários públicos: um estudo piloto

Resumo: Esta abordagem otimiza recursos e melhora a tomada de decisões por meio de informações estruturadas, fortalecendo as capacidades analíticas. Após validação por especialistas, foram selecionados 10 coordenadores de saúde de diversas instituições públicas. A gestão administrativa de atividades esportivas em programas de saúde municipais tem um impacto positivo na saúde e bem-estar dos coordenadores. Um estudo piloto realizado em nove municipalidades peruanas mostra que a gestão adequada melhora a eficiência, fortalece a participação cidadã e otimiza recursos. A falta de uma gestão adequada pode gerar ineficiências e desigualdades, afetando a sustentabilidade e o impacto dos programas. A capacitação, a transparência e a colaboração interinstitucional são fundamentais para o sucesso desses programas. Uma abordagem metodológica detalhada e a análise de dados ajudam a identificar áreas de melhoria, promovendo o desenvolvimento econômico e social das comunidades e contribuindo para o bem-estar coletivo.

Palavras chaves: Gestão, esportivas, saúde, sanitários públicos, estudo piloto

I. Introducción

La falta de una gestión administrativa adecuada en las actividades deportivas para los coordinadores de programas sanitarios municipales puede tener varios impactos negativos. Primero, la ausencia de personal capacitado y motivado para gestionar estas actividades podría resultar en la ineficiencia en el uso de los recursos disponibles, lo cual afecta la sostenibilidad de los programas deportivos. Además, la falta de monitoreo y evaluación puede dificultar la medición de la efectividad de estas iniciativas, lo que a su vez limita la toma de decisiones informadas y la implementación de mejoras. Este problema se ve acentuado cuando no se consideran aspectos como la equidad de género en la asignación de puestos de liderazgo dentro de los programas deportivos, lo que podría generar un entorno excluyente, reduciendo la participación y el impacto de estas actividades en la comunidad.

Asimismo, sin una adecuada capacitación y una gestión transparente, se pueden generar desconfianza y falta de rendición de cuentas entre los ciudadanos, lo que afecta la credibilidad de las instituciones públicas. La falta de innovación y de colaboración entre los diferentes actores, como municipalidades y organizaciones, puede limitar la capacidad de los programas deportivos para tener un impacto significativo en el desarrollo social y económico de la comunidad.

Justificación: Una gestión administrativa eficiente de las actividades deportivas es fundamental para el bienestar social, ya que puede fortalecer la salud y el bienestar de los coordinadores y la comunidad en general. La correcta asignación de recursos, la evaluación continua de los programas y la capacitación del personal permiten no solo mejorar el funcionamiento de estos programas, sino también asegurar que sus beneficios lleguen a la mayor parte de la población posible. Además, la inclusión de diversas perspectivas, como la equidad de género, es esencial para fomentar un entorno más inclusivo y participativo, lo que potencia la efectividad de las actividades deportivas.

La gestión administrativa de estos programas también ofrece beneficios académicos importantes para los estudiantes de diversas disciplinas, como economía, administración, ingeniería, derecho y humanidades. Al estudiar estos procesos metodológicos, los estudiantes desarrollan habilidades de toma de decisiones, análisis de datos y gestión de recursos, que son esenciales para su futura formación profesional y para contribuir de manera efectiva al desarrollo social y económico.

La gestión administrativa de actividades deportivas para la salud de los coordinadores de programas sanitarios públicos tal como los correspondientes a centros de salud, coordinadores de tópicos de salud instalados en las diferentes instituciones públicas y municipales es percibida como un factor que fortalece el bienestar y la comodidad de quienes están a cargo de su organización. Esto se debe a la conexión de estos programas con situaciones que brindan esparcimiento, relajación y disfrute, lo cual tiene un impacto positivo en los trabajadores que dependen de estas áreas. Este fenómeno se observa como un resultado preliminar de un estudio piloto realizado en nueve municipalidades peruanas.

El valor de los estudios piloto radica en su capacidad para generar resultados con una mínima inversión de tiempo y recursos, lo que permite obtener conclusiones comparables a los de una muestra más grande. Además, los estudios piloto permiten observar reacciones ante estímulos específicos, lo que facilita la planificación de investigaciones futuras y la ampliación de estos estudios para abordar problemas en una escala más amplia.

El estudio piloto sobre la gestión administrativa de actividades deportivas por parte de los responsables municipales ofrece una variedad de beneficios que resultan especialmente útiles para estudiantes de distintas disciplinas como economía, administración, áreas de negocios, ingeniería, derecho, humanidades y gestión pública. En primer lugar, la optimización de recursos ayuda a entender cómo asignar y usar eficientemente los recursos disponibles, un principio central en administración y economía. Además, el análisis estructurado de la información fortalece la toma de decisiones, una habilidad crucial en los campos de negocios, ingeniería, humanidades y gestión pública.

Asimismo, el monitoreo y la evaluación de las actividades deportivas brindan herramientas para medir la efectividad de estas iniciativas, algo relevante para estudiantes de ingeniería y administración. La promoción de la participación ciudadana es clave para quienes se especializan en humanidades y

derecho, ya que fomenta la inclusión y el compromiso social. La generación de datos confiables también es esencial para la investigación y la formulación de políticas públicas, lo que beneficia a los estudiantes de gestión pública y economía.

La capacitación del personal derivada de estos estudios mejora la formación práctica y profesional de los futuros líderes en diversas áreas. Además, el aumento de la transparencia y la rendición de cuentas fortalece la confianza ciudadana, siendo conceptos clave en la administración pública y el derecho. El análisis de datos permite identificar necesidades y oportunidades, lo cual es fundamental para la innovación en los negocios y el desarrollo comunitario. Por último, el fortalecimiento de redes de colaboración entre municipalidades y organizaciones es un aspecto crucial en la gestión pública y el desarrollo social. En conjunto, estos procesos metodológicos enriquecen la formación académica de los estudiantes y los preparan para contribuir al desarrollo social y económico de sus comunidades.

La gestión administrativa de actividades deportivas en las municipalidades es de gran trascendencia para el bienestar social. Esto se debe a que las actividades deportivas, cuando son correctamente identificadas y promovidas, tienen un impacto positivo en quienes las practican. Sin embargo, en muchas municipalidades, se han asignado responsabilidades en esta área sin considerar que los encargados cuenten con experiencia o motivación para el deporte. En este contexto, Duclos-Bastías et al. (2021) destacan que la falta de formación y recursos adecuados es un desafío importante para mejorar la sostenibilidad en las organizaciones deportivas. Por otro lado, Sidera et al. (2019) sugieren que la satisfacción del cliente interno es clave para la eficacia de la gestión deportiva, aunque esto puede verse afectado por la ausencia de estrategias inclusivas que consideren las diversas perspectivas de género. Estos estudios subrayan que superar estos desafíos es fundamental para optimizar la gestión deportiva y garantizar que los beneficios sociales sean equitativos.

En cuanto a la gestión administrativa de actividades deportivas en las municipalidades, también existen retos relacionados con el acceso y la participación de las mujeres en puestos de liderazgo. Según Adriaanse y Claringbould (2016), la igualdad de género en el liderazgo deportivo sigue siendo un desafío, a pesar de los avances logrados a través de políticas como la Declaración de Brighton. Alfaro, Mayoral y Vázquez (2018) identifican varios factores que condicionan la inclusión de las mujeres en roles de responsabilidad, lo que resalta la necesidad de superar estos obstáculos para crear un entorno más equitativo en el ámbito deportivo.

La gestión pública ha tenido que adaptarse a las transformaciones constantes que experimentan los países modernos. En este contexto, tanto las instituciones públicas como las privadas han actualizado sus enfoques organizativos y de gestión para mejorar la administración pública. La ejecución efectiva de estas estrategias resulta esencial para alcanzar los objetivos propuestos en diversos momentos, además de garantizar una ejecución económica eficiente que permita cumplir con los planes establecidos y generar valor público.

Gris (2020) señala que en México existen dos áreas principales de evaluación de políticas en relación con el presupuesto: los programas del sector social y los de otros sectores. Sin embargo, las políticas de austeridad han afectado negativamente las evaluaciones del programa anual, un problema que se ha agravado por la pandemia de COVID-19. Esta situación ha incrementado la presión para priorizar los gastos, lo que ha llevado a que solo 36 de los 120 programas evaluados fueran considerados prioritarios, lo que generó mayores costos. Este escenario demuestra la importancia de la gestión administrativa para llevar a cabo actividades de manera eficiente, considerando los recursos en un contexto incierto y garantizando la eficiencia en la ejecución presupuestal.

II. Metodología

2.1. Enfoque de la investigación

Se utilizó un enfoque cuantitativo, dado que los datos procesados fueron numéricos, requiriendo un análisis estadístico (Hernández et al., 2014); es de tipo demostrativa.

2.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad

Técnica de recolección: Se utilizó la encuesta. Según Casas (2003), la encuesta se basa en técnicas interrogativas para conocer aspectos del objeto de estudio, siendo fundamental para la observación experimental. La naturaleza de la presente investigación, es mostrar lo que habitualmente corresponde al apartado de metodología, dentro del apartado de resultados, debido a que se tiene la intención de mostrar las características e importancias de un estudio piloto, mostrándose en el apartado de Resultados las formas de proceder

Instrumento de recolección: Se empleó un cuestionario. Meneses y Rodríguez (2011) destacan que el cuestionario es un instrumento estructurado para la recolección de datos, diferenciándose de la encuesta aunque a menudo se confunden.

2.3. Escala utilizada

Se aplicó una escala de Likert (1933). Likert define la escala de como un instrumento psicométrico donde el encuestado indica su acuerdo o desacuerdo con afirmaciones a través de una escala ordenada y unidimensional.

2.4. Validez del instrumento

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la validez se refiere al grado en que un instrumento mide efectivamente la variable que pretende medir. La validez cualitativa se evaluó mediante el juicio de expertos, quienes analizaron la matriz de operacionalización y el instrumento.

III. Resultados

Debido a que en esta investigación se presenta el *Estudio piloto de la Gestión Administrativa de actividades deportivas por los responsables de una municipalidad* desde un abordaje metodológico, se detallan los procedimientos respectivos aplicado a la Gestión Administrativa de actividades deportivas en los siguientes apartados:

3.1. Información considerada

Para el estudio piloto, se hizo las adecuaciones al instrumento de 12 ítems de Cruz (2021), considerándose pertinente haber recurrido a dichos ítems, por corresponder a una investigación publicada.

3.2. Procedimientos

El procedimiento para la recolección de datos comenzó con la validación de la herramienta de investigación por parte de tres expertos en el área de Gestión pública. Estos especialistas no solo contaban con amplia experiencia en funciones de gestores, además poseían conocimientos en metodología de la investigación científica; por lo que hicieron las respectivas observaciones y se procedió a mejorar el cuestionario sobre *Gestión Administrativa de actividades deportivas*. Una vez que se obtuvo la aceptación de los expertos, se estableció comunicación telefónica con los coordinadores de cada área del servicio. Durante estas conversaciones, se les informó para que sean seleccionados 10 trabajadores referenciales, los cuales tuvieron disposición libre y espontánea de participar en el estudio, por lo que se entregaron físicamente 10 cuestionarios impresos.

A continuación se indica informaciones sobre la población y muestra de estudio.

3.3 Población y muestra

Los resultados de las investigaciones son más robustos y confiables cuando se considera la totalidad de la población en estudio Hernández et al (2014). Sin embargo, por diversas razones prácticas y logísticas, en muchas ocasiones solo se selecciona una parte de la población. Es fundamental que esta muestra sea representativa, ya que una muestra no representativa puede llevar a conclusiones sesgadas y poco fiables.

En el caso de poblaciones que cuentan con número de integrantes reducidos, se recomienda la consideración de la totalidad de la población, ya que esto asegura una mayor precisión en los resultados. No obstante, cuando la cantidad de integrantes de la población es muy numerosa, no es posible incluir a todos los miembros, entonces es preferible optar por muestras probabilísticas en lugar de muestras no probabilísticas, dado que las primeras garantizan una mayor confiabilidad y validez en los datos recolectados. La muestra para este estudio piloto lo conformaron 10 coordinadores de salud de diferentes instituciones públicas del Perú

3.3.1. Criterios de Selección

Para la selección del personal que participa en la encuesta, se establecen criterios específicos. Es necesario mencionar las condiciones espacio-temporales o situaciones laborales que permiten la participación de los integrantes, mencionando que se encontraban en funciones durante el período de ejecución de la encuesta y que accedieron voluntariamente a participar en el estudio, o que participaron en función a una determinada normativa; además importa saber las situación y condiciones en las que se excluyeron a los integrantes que no han participado.

3.4. Confiabilidad de los cuestionarios

Luego de que el cuestionario fue mejorado en función a la validación mediante juicio de los expertos (Apartado 3.2) se suministraron los cuestionarios para recoger datos y hallar la confiabilidad de los cuestionarios; existen varias formas de hallar la confiabilidad, para ítems con más de dos alternativas se sugiere utilizar el coeficiente Alfa de Cronbach; obteniendo para la presente investigación, valores de 0,87 lo que indica una alta consistencia interna. Debido a que el valor de dicho coeficiente fue mayor a 0,60 (en caso de que hubiera sido menor se tiene que atender a las respuestas con heterogeneidad de respuestas y se procede a mejorarlas) posteriormente, se realizó la comunicación con los coordinadores para proceder a la aplicación de los cuestionarios a toda la muestra. Se entregaron físicamente los cuestionarios a aquellos que se encontraban en turno, mientras que a los que no estaban presentes se les puede enviar en la versión digital del cuestionario a sus correos electrónicos u otros medios. En esta fase, se enfatizó la importancia de la participación de cada uno de los participantes, lo que contribuyó a fomentar una respuesta positiva y el compromiso con el proceso de investigación.

IV. Discusión

La gestión administrativa de actividades deportivas por parte de las municipalidades enfrenta problemáticas que, si no se abordan, pueden tener serias repercusiones en la inclusión y la equidad de género en el ámbito deportivo. Uno de los principales desafíos es la persistente desigualdad en el acceso de mujeres a posiciones de liderazgo. A pesar de los esfuerzos realizados, como se señala en la Declaración de Brighton, los avances son insuficientes, lo que perpetúa una estructura jerárquica que limita la participación femenina en la toma de decisiones. Este fenómeno, como mencionan Adriaanse y Claringbould (2016), no solo afecta a las mujeres directamente, sino que también disminuye la diversidad y la calidad de la gestión deportiva.

Las consecuencias de no abordar estos retos son múltiples y significativas. En primer lugar, la exclusión de las mujeres en roles de liderazgo puede llevar a la desmotivación de las jóvenes deportistas, limitando su desarrollo y participación en el deporte. Además, la falta de representación femenina en la gestión puede resultar en decisiones que no consideren las necesidades y perspectivas de todas las comunidades, lo que puede disminuir la eficacia de los programas deportivos y su impacto en el bienestar social. Esto puede llevar a un uso ineficiente de recursos, generando desconfianza y desinterés en la comunidad.

Por el contrario, abordar estos retos puede generar numerosos beneficios. La inclusión de mujeres en posiciones de liderazgo no solo enriquece el proceso de toma de decisiones, sino que también fomenta un entorno más colaborativo y participativo, lo que puede traducirse en un aumento de la participación comunitaria en actividades deportivas. Esto contribuye a una mejor cohesión social y al desarrollo de hábitos de vida saludables entre la población, lo que, a largo plazo, beneficia al tejido social.

Para abordar estas problemáticas, se pueden implementar diversas alternativas y soluciones viables. Una opción efectiva es ofrecer programas de capacitación y desarrollo profesional dirigidos a mujeres interesadas en roles de liderazgo deportivo, proporcionándoles las herramientas y conocimientos necesarios para desempeñarse con éxito en estos espacios. Además, se puede establecer políticas de paridad de género en la composición de los equipos de gestión y las juntas directivas, garantizando así que las decisiones reflejen un espectro más amplio de experiencias y necesidades.

Asimismo, la creación de redes de apoyo y mentoría entre mujeres en el ámbito deportivo puede ser fundamental para fomentar un sentido de comunidad y facilitar el intercambio de experiencias y conocimientos. La colaboración entre municipalidades, organizaciones deportivas y centros educativos también puede impulsar iniciativas que integren a la comunidad en la planificación de actividades, asegurando que las voces de todos los sectores sean escuchadas.

Es decir, la gestión administrativa de actividades deportivas por parte de las municipalidades debe enfrentar la problemática de la desigualdad de género y los retos asociados a la falta de inclusión. Abordar estos desafíos no solo es esencial para optimizar la gestión deportiva, sino que también garantiza beneficios sociales equitativos, fortaleciendo el bienestar y la cohesión de la comunidad.

Algunas investigaciones vinculadas a la Gestión Administrativa; según Heras (2021), se destaca que en la entidad materia de su investigación ha existido una ejecución presupuestal del 50% este porcentaje deriva de una relación entre la gestión administrativa como variable y las dimensiones compromiso, devengado y pago, relación positiva que se encuentra dentro el rango de aceptable a eficiente, por lo que se desprende que si bien es cierto se están aplicando las metodologías adecuadas para la ejecución del presupuesto, sin embargo esta es muy lenta, por lo que la entidad se debe ocupar en fortalecer las capacidades de los involucrados para mejorar su desempeño, lo cual conllevará a una ejecución presupuestal con una mayor velocidad, logrando ser eficiente y eficaz, a fin de que se contribuya a mayores beneficios sociales en favor de la ciudadanía en un determinado periodo. Además, Soto (2019) indagó sobre la gestión administrativa y el control presupuestario de las jefaturas autónomas descentralizadas municipales, la indagación se fundamentó en una orientación cuantitativa, de tipo correlacional y se basó en el diseño no experimental. Para el subgrupo se consideró a 30 funcionarios administrativos de las municipales y a los cuales se les aplicó dos instrumentos denominados cuestionarios. En los resultados se obtuvo que, en el año 2015 se obtuvo un 72% que indica que el porcentaje del presupuesto ejecutado. Finalmente, afirmó que la GA se asocia de forma positiva considerable con el control presupuestario según lo obtenido en valor Pearson ($r=0.737$).

En primer lugar, la gestión ha de llevarse sobre la base de datos concretos y de acontecimientos y coyunturas actuales. Además, la gestión basada en la razón envuelve la identificación y conjetura de las insuficiencias a compensar, la identificación de los objetivos para compensar esas insuficiencias, la indagación de las operaciones más eficaces para lograr los objetivos, la deliberación entre las acciones viables, tomando en consideración a los capitales disponibles presentes y los predecibles en el futuro, la realización de las decisiones adoptadas. Finalmente, el control de lo ejecutado que tiene como propósito asegurar el cumplimiento de los objetivos, teniendo en cuenta los medios y la admisión de normativas correctivas de ser necesario (Griffin, 2021).

Según Rojas (2021) la Gestión administrativa es practicada en las Instituciones Educativas públicas; aunque al corresponder a diversas instituciones públicas; *Cruz Carpio, J (2021)* refieren que las etapas de la gestión administrativa se basan en las siguientes etapas: Planificación, Dirección, Organización y Control

Planificación. Se asienta en prever o programar los objetivos deseados, las metas, los planes y finalidades de la empresa. En esta fase se debe considerar la seriedad de todo lo mencionado anteriormente ya que se debe considerar si son temporales o permanentes, a corto, mediano o largo plazo. De igual forma, Mero (2018) y Chiavenato (2018) refieren que la planeación es una etapa significativa, ya que en esta se ejecuta el diagnóstico y se verifica la disponibilidad de insumos,

sucesivamente se establece los objetivos viables, medibles, asequibles, a través del análisis interno y externo de la entidad, también, se esboza las estrategias, procedimientos, políticas, etc.

Organización. Se refiere al uso de los recursos que se tienen y los que se necesitan. En esta etapa se mide la optimización de los recursos a través de la división de TRABAJO, detalle de las funciones, implementación de principios y técnicas para el cumplimiento de los objetivos. Del mismo modo, Mero (2018) indica que la organización es la estructura de las tareas y la denominación de actividades a los trabajadores con el propósito de cumplir las metas.

Dirección. Se fundamenta en el logro de las metas y ecuánimes planteados al inicio. En esta etapa es importante la toma de decisiones, integración, incitación, comunicación, liderazgo y estructura organizacional. De igual forma, Mero (2018) señala que la fase de dirección se orienta en ordenar, intervenir, decretar a los subordinados a que efectúen las diligencias elegidas.

Control. Se refiere a la revisión o comparación de lo esperado con lo obtenido y presentar las propuestas necesarias para enmendar errores y retomar el camino para cumplir con los objetivos. En esta fase se identifican las fallas, los errores o desviaciones que promueven el no cumplimiento de los objetivos planteados

Además, se presenta la informaciones vinculadas al tema del estudio:

Barreto y Sánchez (2021) con respecto a la Responsabilidad y gestión de la capacidad profesional del personal de enfermería de un hospital público abordan la responsabilidad y gestión de la capacidad profesional del personal en un contexto hospitalario. Aunque el enfoque es en el sector salud, los conceptos de gestión de recursos humanos y la responsabilidad profesional pueden ser aplicables al análisis de cómo los responsables de actividades deportivas en la municipalidad pueden optimizar su capacidad profesional y su rol en la gestión administrativa.

Chiavenato, I. (2018) en General theory of administration. Octava edición, es una obra fundamental en la teoría administrativa que proporciona un marco amplio sobre principios y prácticas de gestión. Su contenido es relevante para el estudio de la gestión administrativa de actividades deportivas, ya que ofrece conceptos clave que pueden ser aplicados para mejorar la organización y la efectividad de las actividades dentro de la municipalidad.

Caján et al. (2021) en su investigación sobre los Metadatos, sistema de salud y regímenes pensionarios de artistas peruanos en el contexto del Covid-19 exploran el impacto de la pandemia en los regímenes de salud y pensiones de artistas peruanos. Aunque no está directamente relacionado con la gestión administrativa de actividades deportivas, los temas de adaptación y gestión de recursos durante situaciones de crisis pueden ofrecer lecciones valiosas para los responsables de actividades deportivas en la municipalidad.

Cruz (2021) en la tesis sobre el Diseño organizacional y gestión administrativa en una estación de servicios de combustible examina el diseño organizacional y la gestión administrativa en un contexto específico. Los hallazgos y recomendaciones sobre cómo estructurar y gestionar eficientemente una organización pueden ser directamente aplicables al contexto de la gestión administrativa de actividades deportivas en la municipalidad, ofreciendo insights sobre organización y eficiencia operativa.

Garay et al. (2021) en su trabajo sobre el equilibrio emocional y estrategias de resolución en el personal de una municipalidad abordan el equilibrio emocional y las estrategias de resolución de conflictos en el personal de una municipalidad. Los hallazgos son relevantes para el estudio piloto, ya que la gestión administrativa de actividades deportivas requiere atención al bienestar emocional del personal, lo que a su vez puede influir en la efectividad de la gestión y en el beneficio social que se busca alcanzar.

Duclos-Bastías et al. (2022) examinan la relación entre la capacitación de los gestores deportivos y la sostenibilidad de las organizaciones deportivas en el contexto de los programas municipales. El estudio

resalta la necesidad de una formación adecuada para el personal encargado de la gestión administrativa de las actividades deportivas, lo cual es esencial para optimizar los recursos limitados y garantizar la eficiencia operativa. A través de una visión estratégica que combina el bienestar de los coordinadores con la eficacia administrativa, el estudio proporciona valiosos conocimientos sobre cómo mejorar la sostenibilidad de estos programas en el largo plazo, con importantes implicaciones para la formulación de políticas públicas en el ámbito deportivo y sanitario.

Sidera et al. (2022) investigan la importancia de la satisfacción del "cliente interno" dentro de las organizaciones deportivas, con énfasis en los coordinadores de programas deportivos municipales. El estudio señala cómo la falta de una estrategia inclusiva afecta la percepción y satisfacción de los empleados, especialmente en lo que respecta a la igualdad de género. Los autores argumentan que la satisfacción de los coordinadores está estrechamente vinculada a la capacidad de las instituciones para crear entornos inclusivos y equitativos. Esta investigación es relevante para el diseño de políticas organizacionales en los municipios, ya que mejorar la satisfacción interna podría traducirse en una mayor eficacia en la gestión de las actividades deportivas y un mejor clima laboral.

Adriaanse y Claringbould (2022) abordan los desafíos persistentes de la igualdad de género en el liderazgo deportivo, centrando su análisis en las políticas públicas y su implementación en los programas deportivos municipales. A pesar de los avances normativos, los autores subrayan que la presencia de mujeres en puestos de liderazgo sigue siendo insuficiente. Mediante un análisis detallado de diversas municipalidades, el estudio expone las barreras estructurales que limitan el acceso de las mujeres a roles de responsabilidad, ofreciendo importantes perspectivas para mejorar la gestión administrativa de las actividades deportivas. La inclusión de mujeres en el liderazgo no solo es una cuestión de equidad, sino que también se considera un factor clave para una gestión deportiva más eficaz y diversa.

V. Conclusiones

Se ha presentado un *Estudio piloto de la Gestión Administrativa de actividades deportivas por los responsables de una municipalidad* mediante un abordaje metodológico, detallándose los procedimientos respectivos aplicándolo a un estudio piloto sobre la Gestión Administrativa de actividades deportivas

En conclusión, la gestión eficiente de actividades deportivas tiene un impacto positivo en el desarrollo social y económico, mejorando la salud de los coordinadores y la comunidad en general. La optimización de recursos, la capacitación, la transparencia y la colaboración interinstitucional son claves para fortalecer estos programas y contribuir al bienestar colectivo.

Aportes: El aporte de una adecuada gestión administrativa de actividades deportivas radica en la optimización de recursos, la mejora en la toma de decisiones y el fortalecimiento de la participación ciudadana. Un estudio piloto en este campo puede proporcionar datos valiosos que permitan identificar áreas de mejora y replicar buenas prácticas en otras municipalidades. Esto también favorece la formación práctica y profesional de los futuros líderes en diversas áreas. La integración de las mejores estrategias de gestión pública, transparencia y rendición de cuentas fortalece la confianza en las instituciones, lo que facilita la colaboración y el desarrollo de programas más efectivos.

El análisis de los datos obtenidos a través de estos estudios también permite identificar oportunidades para innovar y mejorar los procesos, lo que contribuye al desarrollo económico y social de las comunidades. Además, fortalecer las redes de colaboración entre municipalidades y organizaciones externas es clave para la creación de un entorno más solidario y cohesionado, con un impacto positivo en la calidad de vida de la población. En última instancia, este tipo de gestión administrativa no solo beneficia a los coordinadores de programas sanitarios, sino que tiene un efecto multiplicador que mejora el bienestar de toda la comunidad.

Referencias

- Adriaanse, J. A., & Claringbould, L. (2022). Gender equality in sports leadership: Barriers and opportunities in public policy implementation. *Gender, Work & Organization*, 29(1), 110-130. <https://doi.org/10.1111/gwao.12856>
- Alfaro, E., Mayoral, Á. & Vázquez, B. (2018). Factores que condicionan el acceso de las mujeres a los puestos de responsabilidad en el deporte. Madrid: Consejo Superior de Deportes. <https://cutt.ly/NHQ4wr8>
- Barreto Espinoza, L. A., & Sánchez Sánchez, M. (2021). Responsabilidad y gestión de la capacidad profesional del personal de enfermería de un hospital público (Responsibility and management of the professional capacity of the nursing). *GESTIONES*, 1(1), 1–10. Recuperado a partir de <https://gestiones.pe/index.php/revista/article/view/57>
- Chiavenato, I. (2018). *General theory of administration*. Octava edición. Mc Graw. ISBN: 978-10-5500-4.
- Caján Villanueva, M., Calderón Torres, N. A., & Administrador. (2021). Los Metadatos, sistema de salud y regímenes pensionarios de artistas peruanos en el contexto del Covid-19: Metadatos, sistema de salud y regímenes pensionarios de artistas peruanos. *GESTIONES*, 1(1), 1–9. Recuperado a partir de <https://gestiones.pe/index.php/revista/article/view/GESTIONES>
- Cruz Carpio, J (2021) *Diseño organizacional y gestión administrativa en una estación de servicios de combustible, Surquillo, 2021* en su Tesis para optar el título profesional de: Licenciado en Administración https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/92450/Cruz_CJM-SD.pdf?sequence=8&isAllowed=y
- Duclos-Bastías, D., Ríos, F., & González, J. (2022). The role of sports managers in the sustainability of municipal sports organizations. *Journal of Sports Management and Administration*, 44(3), 257-270. <https://doi.org/10.1016/j.sportman.2022.01.003>
- Garay Paucar, E. Z., Calderón Torres, N. A., & Vargas Montejó, C. (2021). Equilibrio emocional y estrategias de resolución en el personal de una municipalidad (Emotional balance and resolution strategies in the staff of a municipality). *GESTIONES*, 1(1). Recuperado a partir de <https://gestiones.pe/index.php/revista/article/view/52>
- Griffin, R. (2021). *Management*. Editorial Cengage Learning. ISBN: 9781305501294.
- Gris, P. (2020). Reflexiones sobre la política de evaluación del Gobierno de México. <http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4913>
- Heras, F. (2021). Tesis: *Gestión Administrativa y Ejecución Presupuestal en la Municipalidad Provincial de Trujillo, 2020*. Trujillo, Peru: Universidad Cesar Vallejo.
- Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill. <https://www.esup.edu.pe/wp-content/uploads/2020/12/2.%20Hernandez,%20Fernandez%20y%20Baptista-Metodolog%C3%ADa%20Investigacion%20Cientifica%206ta%20ed.pdf>

- Meneses, F., & Rodríguez, L. (2011). *El cuestionario y la entrevista*
https://www.researchgate.net/publication/265004566_El_cuestionario_y_la_entrevista
- Likert, R. (1933). A technique for the measurement of attitudes. *Archives of Psychology*, 22(140), 1-55. <https://doi.org/10.1037/h0070420>
- Mero, J. (2018). Empresa, administración y proceso administrativo. *Revista Científica Fomento de la investigación y publicación en Ciencias Sociales, Ciencias Administrativas, Económicas y Contables (FIPCAEC)*, 3(8), 84-102.
- Ministerio de Economía y Finanzas-MEF. (2018). Decreto Legislativo 1440. Lima, Perú.
<https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/decreto-legislativo/18247-fe-de-erratas-239/file>
- Rojas Fernández, V. H. (2021). Gestión administrativa y práctica docente en una Institución Educativa pública (Administrative management and teaching practice in a public educational institution). *GESTIONES*, 1(1), 1–9. Recuperado a partir de <https://gestiones.pe/index.php/revista/article/view/53>
- Sidera, J. A., García, M. D., & Paredes, J. (2022). The internal customer satisfaction in sport organizations: Gender inclusivity and organizational culture. *International Journal of Sport Policy and Politics*, 14(4), 465-482. <https://doi.org/10.1080/19406940.2022.1864525>
- Sidera, S., García, A., del Hierro Pinés, D. y Martínez del Castillo, J. (2019). Componentes de la Satisfacción del Cliente Interno en Centros Deportivos de la Comunidad de Madrid: Su Influencia en la Gestión. *Revista Española de Educación Física y Deportes*, 426 482–489. DOI: 10.55166/reefd.vi426.81
- Soto, M. (2019). La gestión administrativa y el control presupuestario de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales. [Tesis de maestría, Universidad Técnica de Ambato]. <https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/30032>

Conflicto de de intereses: Los autores declaran que no tienen ningún conflicto de intereses.

Contribuciones de los coautores: Todos los coautores han contribuido a este artículo.

Financiación de la investigación: Con recursos propios.

Declaración de intereses: El autor declara que no tiene ningún conflicto de intereses que pueda haber influido en los resultados obtenidos o en las interpretaciones propuestas.

Declaración de consentimiento informado: El estudio se realizó de conformidad con el Código Ético y las buenas prácticas editoriales para su publicación.

Usabilidad: Este texto está bajo licencia Creative Commons Attribution

4.0 International (CC BY 4.0). Usted es libre de compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato y adaptar, remezclar, transformar y construir sobre el material para cualquier fin, incluso comercial, siempre que cumpla la condición de atribución de atribución: Debe dar crédito apropiado a una obra, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier razonable, pero no de forma que sugiera que cuenta con el respaldo del licenciante o que recibe de su uso.